

NOVIEMBRE 2021

OTEA

Observatorio de la
Transición Energética
y la Acción Climática

Estudio comparativo sobre los objetivos de los PNIECs de los países de la UE-27

f www.otea.info

bc³ BASQUE CENTRE
FOR CLIMATE CHANGE
Klima Aldaketa Ikergai

Autores/as que han participado en la elaboración del informe:

Alejandro Rodríguez-Zúñiga, Ana Morales, Mikel González-Eguino e Iñaki Arto.

Con comentarios y revisiones de: Jose Arceluz, Jorge Moreno y Mavi Román.

Índice

Resumen.....	5
1. Introducción.....	7
2. Metodología.....	8
3. Resultados.....	10
3.1. Descarbonización.....	10
3.2. Renovables.....	11
3.3. Eficiencia Energética.....	11
4. Las principales economías emisoras en Europa.....	13
5. Conclusiones.....	15
6. Bibliografía.....	16
ANEXO I.....	18
ANEXO II.....	19

Índice de figuras

Figura 1: Situación del objetivo de descarbonización sectores difusos para 2030 en 2019..	10
Figura 2: Situación del objetivo de renovables para 2030 en 2019.....	11
Figura 3: Situación del objetivo de energía primaria para 2030 en 2019.....	12
Figura 4: Situación del objetivo de energía final para 2030 en 2019.....	12

Índice de tablas

Tabla 1: Porcentaje de logro en 2019 y nivel de ambición por objetivo y país.....	6
Tabla 2. Objetivos nacionales para 2030 frente a los datos de 2019, para cada país.....	13
Tabla 3. Porcentaje logrado en 2019 de los objetivos seleccionados por país.....	14
Tabla 4: Objetivos nacionales para 2030 frente a los datos de 2019, para cada país.....	18
Tabla 5: Porcentaje de logro en 2019 y nivel de ambición por objetivos y país.....	19

Resumen

La Unión Europea (UE) lleva tiempo actuando en materia de cambio climático estableciendo objetivos concretos en distintos horizontes temporales. De cara a 2030, la UE lanzó el proyecto de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima, que incluía objetivos en energía y clima a 2030 en cinco dimensiones (descarbonización; eficiencia energética; mercado interior de la energía; seguridad energética; e investigación, innovación y competitividad). Para cumplir de manera coordinada y solidaria con los objetivos europeos, los distintos Estados miembro (EE.MM.) debían elaborar Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIECs) (los primeros para el periodo 2021-2030) con objetivos y medidas concretas según lo establecido en el Reglamento de Gobernanza UE 2018/1999¹. Los EE.MM. han enviado ya a la Comisión Europea (CE) sus primeros PNIECs y ésta los ha evaluado individualmente² para determinar si los objetivos propuestos por los distintos países son suficientemente ambiciosos y asimismo si permiten alcanzar de forma conjunta los objetivos comunitarios.

En este contexto resulta crucial no solo evaluar el esfuerzo colectivo, sino también realizar un seguimiento del grado de avance de los objetivos individuales. Dado que en el momento de la realización de este estudio se contaba con datos de 2019, todavía no se ha podido determinar cómo se sitúan los países con respecto a la trayectoria marcada por sus objetivos para el periodo 2021-2030. No obstante, sí puede resultar interesante analizar cuál es el punto de partida de cada país en relación a sus compromisos adoptados. Este estudio representa por tanto una visión preliminar de la situación en la que se encuentra cada uno de los EE.MM. en el año 2019 de cara a alcanzar sus objetivos para 2030.

La metodología empleada para analizar el punto de partida de los respectivos objetivos nacionales de descarbonización, renovables y eficiencia energética se ha basado en medir el porcentaje del objetivo logrado por cada país hasta el momento, suponiendo que alcanzar el objetivo en 2030 significaría llegar al 100%. Esta metodología es aplicable para futuros análisis en los que se quiera evaluar el grado de avance de los objetivos nacionales en el periodo 2021-2030. Los objetivos analizados han sido los siguientes: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los sectores difusos; aumento de la cuota de renovables en el consumo de energía final; reducción del consumo de energía primaria y final en comparación con el escenario de referencia (PRIMES 2007). Además, se ha evaluado el punto de partida desde la perspectiva de la ambición haciendo una nueva categorización de los criterios de la CE³ para analizar los objetivos de los PNIECs.

Los resultados del estudio muestran que los países con objetivos menos ambiciosos se encontrarían más cerca de alcanzar los objetivos establecidos en sus PNIECs y viceversa (Tabla 1), siendo los primeros los que tienen un margen mayor para elevar sus objetivos. De hecho, algunos países con objetivos poco ambiciosos habían alcanzado ya en 2019 alguno de sus objetivos para 2030. En el caso de España, los porcentajes logrados en 2019 de sus objetivos a 2030 se situarían entre un 30% para la cuota de renovables y un 76% para el consumo final de energía, pasando por un 41% en el objetivo de descarbonización y un 65% en el consumo de energía primaria, y siendo todos sus objetivos valorados por la CE como “ambiciosos”. Por otro lado, las principales economías emisoras (Alemania, Francia e Italia), se situarían entre 20 y 83% siendo sus objetivos valorados como “en línea” o “ambiciosos”.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN>

² “Commission’s individual assessments”: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC0212&from=EN>

Cabe mencionar que, aunque algunos países estén cerca de cumplir sus objetivos no significa que el esfuerzo conjunto sea suficiente como para alcanzar los objetivos comunitarios. Según el análisis realizado por la CE, con las medidas previstas en los PNIECs estaríamos todavía lejos de alcanzar en 2030 el objetivo de reducción de emisiones netas del 55%⁴ con respecto a 1990. De hecho, solo se alcanzaría el actual objetivo de cuota de renovables en el consumo final de energía (32%), con una cuota estimada de entre el 33,1% y 33,7%. El objetivo de eficiencia energética es el que a día de hoy representa mayores retos⁵, ya que la suma de los esfuerzos individuales resultaría en una reducción del 29,7% para el consumo de energía primaria y un 29,4% en el consumo de energía final con respecto al escenario tendencial, por debajo del actual objetivo del 32,5%. Además, está prevista una elevación de los objetivos de renovables al 40% y de eficiencia energética al 36-39%, por lo que será necesario que todos los países actualicen al alza los objetivos de sus PNIECs en futuras revisiones, incluidos los países con objetivos ambiciosos.

Tabla 1: Porcentaje de logro en 2019 y nivel de ambición por objetivo y país.

PAÍS	Objetivo descarbonización s. difusos (%)		Objetivo cuota de renovables (%)		Objetivo consumo energía primaria (%)		Objetivo consumo final energía (%)	
	% Logrado	Nivel de ambición	% Logrado	Nivel de ambición	% Logrado	Nivel de ambición	% Logrado	Nivel de ambición
Bélgica	19%	En línea	50%	Poco ambicioso	13%	Poco ambicioso	88%	Poco ambicioso
Bulgaria	0%	En línea	69%	En línea	89%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Chequia	0%	En línea	61%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso	84%	En línea
Dinamarca	49%	En línea	54%	Ambicioso	100%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Alemania	20%	En línea	45%	En línea	17%	Ambicioso	37%	En línea
Estonia	0%	En línea	59%	Ambicioso	100%	En línea	100%	Poco ambicioso
Irlanda	16%	En línea	29%	Ambicioso	81%	Poco ambicioso	74%	Poco ambicioso
Grecia	81%	Ambicioso	45%	Ambicioso	89%	En línea	100%	Poco ambicioso
España	41%	Ambicioso	30%	Ambicioso	65%	Ambicioso	76%	Ambicioso
Francia	37%	En línea	33%	En línea	51%	En línea	58%	Ambicioso
Croacia	52%	En línea	38%	Ambicioso	100%	Poco ambicioso	0%	Poco ambicioso
Italia	58%	En línea	47%	Ambicioso	78%	Ambicioso	83%	Ambicioso
Chipre	0%	Poco ambicioso	54%	En línea	69%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Letonia	0%	En línea	49%	En línea	87%	En línea	85%	En línea
Lituania	0%	En línea	31%	Ambicioso	85%	En línea	61%	En línea
Luxemburgo	15%	Ambicioso	24%	Ambicioso	49%	-	45%	Ambicioso
Hungría	74%	En línea	40%	Poco ambicioso	52%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Malta	0%	En línea	74%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Países Bajos	52%	En línea	26%	Ambicioso	46%	Ambicioso	62%	En línea
Austria	27%	En línea	43%	En línea	58%	Poco ambicioso	50%	Poco ambicioso
Polonia	0%	En línea	37%	Poco ambicioso	75%	En línea	79%	En línea
Portugal	67%	En línea	40%	Ambicioso	94%	En línea	79%	En línea
Rumanía	100%	En línea	51%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Eslovenia	38%	Ambicioso	30%	Poco ambicioso	96%	En línea	94%	Poco ambicioso
Eslovaquia	10%	Ambicioso	82%	Poco ambicioso	96%	Poco ambicioso	81%	Poco ambicioso
Finlandia	31%	Ambicioso	64%	En línea	100%	Poco ambicioso	86%	Poco ambicioso
Suecia	48%	Ambicioso	65%	En línea	66%	En línea	82%	En línea

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y PNIECs.

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0564&from=EN>

⁵ El hecho de que los porcentajes de logro de los objetivos de eficiencia energética sean los que se encuentran más cercanos al 100% no implica que sea ésta la dimensión en la que más se ha avanzado. Hay que tener en cuenta que las proyecciones de consumo energético en el escenario de referencia se realizaron en el año 2007 y pronosticaban un crecimiento en el consumo energético que no se produjo debido a la posterior crisis económica.

1. Introducción

La Unión Europea (UE) está actuando de manera decidida contra el cambio climático estableciendo ambiciosos objetivos de energía y clima en distintos horizontes. En octubre de 2014 aprobó un Marco de actuación de la Unión en esta materia (Proyecto de la Unión de la Energía y Acción por el Clima) que incluía el objetivo de reducir sus emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) un 40% en 2030 con respecto a 1990 repartiendo dicho objetivo entre los sectores incluidos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (sectores ETS) y los difusos⁶ (43% y 30% respectivamente, ambos en comparación con niveles de 2005). Junto con este objetivo también se aprobaron objetivos de cuotas de renovables (32%) y eficiencia energética (32,5%). En 2020 el Consejo Europeo elevó el objetivo de reducción de emisiones al 55%⁷ para situarse en la senda que le permita alcanzar la neutralidad climática en 2050. Asimismo, está prevista una actualización del reparto entre sectores ETS y difusos y nuevos objetivos de renovables (del 40%) y de mejora de la eficiencia energética con respecto al escenario de referencia (del 36% - 39%).

Para dar cumplimiento de manera coordinada entre los distintos Estados Miembro (EE.MM.) a los existentes compromisos comunitarios en esta materia, se ha venido desarrollando un gran número de normativas. Destaca el Reglamento de Gobernanza UE 2018/1999, que establece la obligación de que cada país elabore periódicamente Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIECs) (el primero de ellos para 2021-2030) y Estrategias a Largo Plazo para 2050 con objetivos y medidas en cada una de las dimensiones del Proyecto de la Unión de la Energía y Acción por el Clima. De acuerdo con esta normativa, los distintos países presentaron a finales de 2018 un primer borrador de PNIEC y tras la evaluación y recomendaciones posteriores de la Comisión Europea (CE) presentaron sus PNIECs definitivos a finales de 2019. En estos Planes cada Estado debía incorporar metas, objetivos y medidas concretas a 2030 de manera que contribuyeran a alcanzar de forma conjunta los objetivos que se ha marcado la UE.

Para determinar si los objetivos propuestos por los Estados son suficientemente ambiciosos⁸ y si permiten alcanzar en conjunto los objetivos comunitarios, la CE ha evaluado cada uno de estos Planes definitivos de manera individual y colectiva⁹. El análisis realizado muestra que con los actuales objetivos declarados por los países no se alcanzarían todos los objetivos comunitarios, siendo necesario un aumento de la ambición por parte de todos los países. En este contexto resulta crucial tanto una elevación de los objetivos individuales como un seguimiento del grado de avance de los mismos. Como en el momento de la realización de este estudio se contaba con datos de 2019, todavía no se ha podido determinar cómo se sitúan los países con respecto a la trayectoria marcada por sus objetivos para el periodo 2021-2030. No obstante, resulta interesante analizar cuál es el punto de partida de cada país en relación a sus compromisos adoptados. Este estudio representa por tanto una visión preliminar de la situación en la que se encuentra cada país en el año 2019 de cara a alcanzar sus objetivos marcados para 2030.

⁶ En la UE las emisiones de GEI pueden venir de dos tipos de sectores. Por un lado, se encuentran las actividades que están sujetas al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE o ETS por sus siglas en inglés). Por otro, el resto de actividades que se engloban dentro de los sectores difusos. Con el objetivo de reducir las emisiones en este segundo grupo la Comisión propuso objetivos vinculantes por países en virtud al Reglamento de Reparto del Esfuerzo, Reglamento UE 2018/845. Hay también emisiones procedentes del uso de la tierra.

⁷ El objetivo del 55% corresponde a una reducción de las emisiones netas de GEI. Según cálculos propios el objetivo del 55% sobre las emisiones netas corresponde a una reducción del 52% sobre las emisiones brutas.

⁸ En el documento "Estudio comparativo sobre la ambición del PNIEC de España" se puede encontrar un análisis de la ambición de los PNIECs: <https://otea.info/reports/OTEAEstudioPNIECs.pdf>

⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0564&from=EN>

El estudio se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se describe la metodología utilizada para evaluar el punto de partida de cada uno de los tres objetivos de los PNIECs seleccionados. En la sección 3 se muestran los resultados del estudio. En la sección 4 se analiza el contexto y los objetivos de las principales economías emisoras de la UE. En la sección 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones y en la sección 6 se incluye la bibliografía utilizada. Al final del documento se encuentran los Anexos donde se amplía la información sobre los objetivos de los PNIECs y el porcentaje logrado de cada uno.

2. Metodología

La metodología empleada para analizar el punto de partida de cada uno los objetivos nacionales seleccionados (objetivo de reducción de emisiones de GEI en los sectores difusos en comparación con niveles de 2005; objetivo de cuota de renovables en el consumo de energía final; reducción del consumo de energía primaria y final en comparación con el escenario de referencia) se ha basado en medir el porcentaje del objetivo logrado por cada país hasta el momento (en este caso con datos de 2019), suponiendo que alcanzar el objetivo significaría llegar al 100%.

Para calcular este porcentaje de logro se ha utilizado la siguiente fórmula, que analiza la situación actual de cada uno de los objetivos con respecto al esfuerzo total que tienen que realizar los países desde el año base hasta alcanzar el objetivo en 2030.

$$\% \text{ Logro} = \frac{(\text{Último dato disponible} - \text{Dato año base})}{(\text{Objetivo 2030} - \text{Dato año base})} \times 100$$

Por otro lado, para determinar el año base o año de referencia, se han seguido distintos criterios. Para las emisiones de los sectores difusos y la cuota de renovables se refiere al dato del año 2005^{10,11}. En lo referido al consumo energético, el dato del año base se corresponde con el valor proyectado para 2030 en el escenario de referencia (PRIMES 2007). En el caso de que no se hayan producido avances en los distintos indicadores respecto al año de referencia, se ha expresado con porcentajes de logro del 0% aunque realmente implique porcentajes de logro negativos.

Esta metodología es aplicable para futuros análisis en los que se quiera evaluar el grado de avance de los objetivos nacionales en el periodo 2021-2030. Además, se ha evaluado el punto de partida desde la perspectiva de la ambición haciendo una nueva categorización de los criterios que ha empleado la Comisión¹² para evaluar los objetivos de los PNIECs. Los datos de 2019 se han extraído de Eurostat y la información de los objetivos nacionales se ha obtenido consultando cada uno de los PNIECs tal como figuran en la página de la CE¹³.

2.1. Descarbonización

Para construir el indicador de descarbonización se han utilizado datos de emisiones de GEI de los sectores difusos para los años 2005 y 2019 y los objetivos a 2030 establecidos por cada país en su PNIEC. Para este indicador, se ha incluido un análisis de la ambición de los objetivos a 2030 comparando los objetivos establecidos en los PNIECs con los objetivos

¹⁰ En el caso de los sectores difusos, se ha elegido como referencia 2005 ya que es cuando se pone en marcha el RCDE y el año con respecto al cual se marcan los objetivos de reducción de emisiones para estos sectores.

¹¹ En el caso de la cuota de renovables se ha considerado el año 2005 como referencia puesto que se eligió como punto de partida para analizar la trayectoria de los distintos Estados miembro para alcanzar su objetivo de cuota de renovables en 2020. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN>

¹² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC0212&from=EN>

¹³ https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps

vinculantes por país que estableció la Comisión a través del Reglamento UE 2018/842. De este modo se clasifican los objetivos de los sectores difusos de cada Estado en tres grupos:

- Ambicioso: aquellos países donde el objetivo de reducción de emisiones en los sectores difusos del PNIEC es mayor al de la normativa europea.
- En línea: aquellos Estados donde el objetivo del PNIEC coincide con el del Reglamento.
- Poco ambicioso: los países en los cuales el objetivo de reducción del PNIEC es menor al objetivo establecido por la UE.

2.2. Renovables

Para construir el indicador de renovables se han utilizado datos de cuota de renovables sobre el consumo final de energía para los años 2005 y 2019 y los objetivos de los PNIECs a 2030. También se ha incluido la perspectiva de la ambición de los objetivos. Para cumplir con el objetivo marcado del 32%, la CE propuso unas cuotas indicativas por países en base a una Fórmula del Reglamento de Gobernanza UE 2018/1999 que tenían en cuenta el nivel de renovables actual, la renta per cápita y otros indicadores como el objetivo individual de cada país para 2020. Esta metodología utilizada para evaluar el nivel de ambición consiste en comparar el objetivo de los PNIECs con el resultado de dicha Fórmula. De este modo se clasifican los objetivos de renovables de cada Estado en tres grupos:

- Ambicioso: aquellos países con un objetivo superior al calculado según la Fórmula del Reglamento.
- En línea: aquellos países con un objetivo en línea o ligeramente por encima que el calculado según la fórmula del Reglamento.
- Poco ambicioso: aquellos países con un objetivo inferior al calculado según la Fórmula del reglamento.

2.3. Eficiencia Energética

Para construir el indicador de eficiencia energética se han utilizado los datos más recientes sobre consumo de energía primaria¹⁴ y de energía final de Eurostat (año 2019) y los datos de consumo energético en 2030 en el escenario de referencia¹⁵. Para establecer el nivel de ambición en este indicador se ha realizado una nueva categorización de los resultados de la evaluación de la CE. Para evaluar individualmente los objetivos de eficiencia energética de los países, la Comisión ha comparado el esfuerzo que va a realizar cada Estado miembro con el esfuerzo medio que va a realizar la UE en su conjunto teniendo en cuenta la reducción del consumo energético a 2030 desde 2017 y el aumento de la ambición del objetivo de 2030 con respecto al de 2020. De este modo se clasifican los objetivos de eficiencia energética de cada Estado en tres grupos:

- Ambicioso: si el resultado de la evaluación de la CE es “suficiente”;
- En línea: si el resultado de la evaluación de la CE es “modesto”;
- Poco ambicioso: si el resultado de la evaluación de la CE es “bajo” o “muy bajo”.

¹⁴ El consumo de energía primaria abarca el consumo de energía por parte de los usuarios finales, como la industria, el transporte, los hogares, los servicios y la agricultura, más el consumo de energía del propio sector energético para la producción y transformación de energías, las pérdidas que se producen durante la transformación de energías y las pérdidas de transmisión y distribución de energía. Se calcula como el consumo interior bruto de energía descontando los usos no energéticos.

¹⁵ https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/trends_to_2030_update_2007.pdf

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados del punto de partida de cada país de cara a alcanzar los objetivos de sus PNIECs a 2030 en cuanto a descarbonización, renovables y eficiencia energética junto con el grado de ambición.

3.1. Descarbonización

En la Figura 1 se puede observar que un país (Rumanía) habría alcanzado ya en 2019 su objetivo de reducción de emisiones para los sectores difusos en 2030, lo cual hace visible su capacidad para fijarse un objetivo más ambicioso. Al contrario, existen también un gran número de países (Bulgaria, Chequia, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Polonia) que durante el periodo 2005-2019 aumentaron sus emisiones en estos sectores por lo que todavía estarían lejos de alcanzar su objetivo marcado para 2030.

Además, también es reseñable que varios de los países que han sido evaluados por la CE con una ambición alta en cuanto al objetivo de reducción de emisiones en difusos (Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Luxemburgo y Suecia), tienen todavía una gran distancia hasta su objetivo debido justamente a que se han marcado un objetivo ambicioso. Grecia, sin embargo, que también cuenta con un objetivo “ambicioso”, destaca por encontrarse cerca de alcanzar su objetivo. Por otro lado, con los actuales objetivos de reducción de emisiones de GEI propuestos por los países en sus PNIECs se espera una reducción conjunta del 41% en 2030 con respecto a 1990, inferior al objetivo comunitario del 55%. Además, en el contexto de este nuevo objetivo, está previsto un nuevo reparto entre sectores ETS y difusos que implicará mayores reducciones a las planteadas hasta la fecha por parte de todos los países.

Figura 1: Situación del objetivo de descarbonización sectores difusos para 2030 en 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat y PNIECs.

3.2. Renovables

En la Figura 2 se puede observar que, aunque los países están avanzando en la incorporación de renovables, ninguno habría alcanzado todavía sus objetivos marcados para 2030. El país que menos habría avanzado sería Luxemburgo con un 24% de logro y el país que más lo habría hecho sería Eslovaquia con un 82%. Además, se observa cómo la mayoría de los países que se sitúan en el grupo con objetivos ambiciosos se encuentran, en general, más lejos de alcanzar su objetivo a 2030, dado que han adquirido un compromiso mayor. Por el contrario, aquellos países con objetivos en línea o menos ambiciosos a los recomendados por la CE ya en 2019 se encontraban relativamente cerca de alcanzar sus objetivos en 2030.

La evaluación de la CE muestra que, si se cumplieren los actuales objetivos adquiridos por cada uno de los países, la cuota de renovables se situaría entre el 33,1 y 33,7%, es decir, por encima del actual objetivo del 32%. No obstante, la CE está en vías de aumentar el objetivo hasta el 40%.

Figura 2: Situación del objetivo de renovables para 2030 en 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat y PNIECs.

3.3. Eficiencia Energética

En la Figura 3 y en la Figura 4 se muestran los porcentajes logrados por cada uno de los países en cuanto a sus respectivos objetivos de reducción de consumo de energía primaria y final y la ambición de cada uno de estos objetivos. Siete países (Chequia, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Malta y Rumanía) habrían alcanzado ya en 2019 su objetivo de reducción de consumo de energía primaria a 2030 y ocho (Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía) países el de energía final.

Figura 3: Situación del objetivo de energía primaria para 2030 en 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat y PNIÉCs.

Figura 4: Situación del objetivo de energía final para 2030 en 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat y PNIÉCs.

Cabe mencionar que, a pesar de que existan países que ya han alcanzado sus objetivos a 2030 o están muy próximos a hacerlo, esto no implica que dichos objetivos sean suficientemente ambiciosos como para alcanzar el objetivo de la UE. De hecho, la suma de los esfuerzos individuales de los EE.MM. no permite alcanzar el actual objetivo de la UE del 32,5%, con los actuales objetivos la reducción conjunta resultaría en una reducción del 29,7% para el consumo de energía primaria y un 29,4% en el consumo de energía final con respecto al escenario tendencial. De cara a reducir esta brecha la CE se plantea ejercer sus competencias a escala de la UE para garantizar la consecución de los objetivos de eficiencia energética a través de diversas iniciativas y revisiones de la legislación vigente. Además, hay que tener en cuenta que se espera una elevación del actual objetivo de eficiencia energética al 36-39%.

4. Las principales economías emisoras en Europa

Alemania, España, Francia e Italia juegan un papel relevante a la hora del cumplimiento de los objetivos conjuntos de la UE, no solo por ser las principales economías emisoras en Europa (junto con Polonia), sino también por su importancia en la toma de decisiones sobre política energética y climática a escala comunitaria. De este modo, resulta interesante analizar la evolución de estos países en cuanto a las emisiones de GEI en los sectores difusos, la penetración de energías renovables y la eficiencia energética, así como el contexto en el que se encuentran en el momento actual de cara al cumplimiento de los objetivos de sus PNIECs a 2030.

Con respecto a esta evolución, se pueden apreciar tendencias similares entre los distintos países. En todos ellos las emisiones de GEI de los sectores difusos se han reducido entre 2005 y 2019 (Alemania ha experimentado la mayor bajada durante este periodo), aunque en algunos casos con pequeños incrementos anuales en los últimos años. En cuanto a la cuota de energías renovables, ésta ha aumentado en todos los países desde el año 2005, siendo España el país con la mayor cuota de energías renovables sobre el consumo final de energía en el año 2019 (18,4%), seguido por Italia (18,2%), Alemania (17,4%) y Francia (17,2%). En cuanto a la eficiencia energética, España, Francia e Italia han experimentado un aumento de su consumo energético primario y final entre 1990 y 2019, mientras que en Alemania se ha reducido. No obstante, en España, Francia e Italia sus consumos máximos se produjeron entre los años 2004-2007, habiéndose reducido desde entonces.

Partiendo de esta situación, los distintos países se han marcado unos objetivos nacionales específicos en sus PNIECs (Tabla 2). Cabe destacar que los objetivos de todos ellos han sido clasificados por la CE como “en línea” o “ambiciosos”, siendo España el único de estos cuatro países que contaría con los 4 objetivos clasificados como ambiciosos.

Tabla 2. Objetivos nacionales para 2030 frente a los datos de 2019, para cada país

PAÍS	EMISIONES GEI SECTORES DIFUSOS (MtCO ₂ eq)		RENOVABLES (%)		CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (Mtep)		CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Mtep)	
	2019	Objetivo 2030	2019	Objetivo 2030	2019	Objetivo 2030	2019	Objetivo 2030
Alemania	439,66	300,51	17,4	30	282,7	216,0	214,5	185,0
España	200,93	179,06	18,4	42	120,8	98,5	86,3	73,6
Francia	341,13	252,70	17,2	33	235,3	202,2	145,4	120,9
Italia	272,34	229,88	18,2	30	145,9	125,1	115,4	103,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y PNIECs

Además, también es interesante conocer cuál es el contexto actual para analizar la situación de la que parte cada uno de estos países para lograr sus objetivos a 2030. Así, tomando como base el año 2019 (último año para el que tenemos datos disponibles) se ha estudiado el punto de partida de cada uno de los países para los distintos indicadores y el camino que les quedaría por recorrer hasta 2030 (Tabla 3).

Tabla 3. Porcentaje logrado en 2019 de los objetivos seleccionados por país

PAÍS	Objetivo descarbonización s. difusos (%)		Objetivo cuota de renovables (%)		Objetivo consumo energía primaria (%)		Objetivo consumo final energía (%)	
	% Logrado	Nivel de ambición	% Logrado	Nivel de ambición	% Logrado	Nivel de ambición	% Logrado	Nivel de ambición
Alemania	20%	En línea	45%	En línea	17%	Ambicioso	37%	En línea
España	41%	Ambicioso	30%	Ambicioso	65%	Ambicioso	76%	Ambicioso
Francia	37%	En línea	33%	En línea	51%	En línea	58%	Ambicioso
Italia	58%	En línea	47%	Ambicioso	78%	Ambicioso	83%	Ambicioso

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y PNEICs

En relación al objetivo de reducción de emisiones en los sectores difusos, se aprecian grandes diferencias, con porcentajes de logro del objetivo en 2019 de entre el 20 y el 58%, que podrían venir dadas tanto por el contexto histórico como por el grado de ambición de los objetivos. Cabe destacar que, dentro de los países de la UE calificados como ambiciosos para los sectores difusos, solo Grecia y Suecia se situarían por encima de España en cuanto al nivel de consecución de sus objetivos.

Con respecto al objetivo de renovables, la situación de partida en 2019 es bastante similar para estos cuatro países, situándose el porcentaje del objetivo logrado entre un 30% en el caso de España y un 47% para Italia. De estos cuatro países, España es el que tiene un camino más largo por recorrer hasta 2030 dado que, aunque tenía la mayor cuota de renovables en 2019, es el que se ha marcado un objetivo más alto a 2030 (42%). En el caso de Italia, su situación en 2019 era bastante similar a la de España, sin embargo, el objetivo que se ha marcado a 2030 es más bajo, lo cual explicaría el hecho de que sea el país con el mayor porcentaje logrado. Además, y en relación con el nivel de ambición, hay que recordar que España, después de Lituania, es el país que más habría aumentado su objetivo con respecto al resultado de la fórmula del Reglamento (10 puntos, ya que según dicha fórmula le correspondería un 32% de cuota de renovables en 2030).

Por último, en cuanto al objetivo de mejora de la eficiencia energética, se observa que Italia es el país que ya en 2019 estaba más cerca de alcanzar sus objetivos de 2030, seguido por España. Cabe destacar, que en este caso el hecho de que España e Italia sean los que parten de una mejor situación de cara a 2030 no se debe a que sus objetivos sean poco ambiciosos, ya que ambos países fueron calificados como ambiciosos.

5. Conclusiones

Los resultados del estudio muestran que los países con objetivos menos ambiciosos se encontrarían, en general, más cerca de alcanzar los objetivos establecidos en sus PNIECs en el horizonte 2030 y viceversa. De hecho, algunos países con objetivos calificados como poco ambiciosos ya en 2019 habrían alcanzado alguno de sus objetivos para 2030. Por lo tanto, serían estos países los que tienen un margen mayor para elevar sus objetivos. No obstante, para alcanzar los objetivos europeos de manera conjunta, es necesario que los países actualicen al alza los objetivos de sus PNIECs en futuras revisiones, incluidos los países con objetivos ambiciosos.

Para el caso de España, el estudio muestra que el porcentaje logrado en 2019 de los objetivos para 2030 se situaría entre un 30% para la cuota de renovables y un 76% para el consumo final de energía, pasando por un 41% para la descarbonización de los sectores difusos y un 65% para el consumo de energía primaria, siendo todos estos objetivos valorados por la CE como “ambiciosos”. Por otra parte, según el análisis realizado para otras tres de las principales economías emisoras (Alemania, Francia e Italia) sus objetivos fueron valorados como “en línea” o “ambiciosos”, teniendo un porcentaje de logro de entre un 20% y 83%.

Por otro lado, según el análisis realizado por la CE, con las medidas previstas en los PNIECs estaríamos todavía lejos de alcanzar en 2030 el objetivo de reducción de emisiones netas del 55%¹⁶ con respecto a 1990. De hecho, solo se alcanzaría el actual objetivo de cuota de renovables en el consumo final de energía (32%), con una cuota estimada de entre el 33,1% y 33,7%. El objetivo de eficiencia energética es el que a día de hoy representa mayores retos, ya que la suma de los esfuerzos individuales resultaría en una reducción del 29,7% para el consumo de energía primaria y un 29,4% en el consumo de energía final con respecto al escenario tendencial, por debajo del actual objetivo del 32,5%. Además, está prevista una elevación de los objetivos de renovables al 40% y de eficiencia energética al 36-39%, por lo que será necesario que todos los países actualicen al alza los objetivos de sus PNIECs en futuras revisiones, incluidos los países con objetivos ambiciosos

Principales mensajes

- *Los nuevos objetivos planteados por la CE requerirán mayores esfuerzos a los realizados hasta la fecha. Europa debe transmitir a todos los EE.MM. la urgencia de realizar nuevos planes más ambiciosos a los actuales con actuaciones de mayor calado en todos los sectores económicos.*
- *Los EE.MM. han de revisar sus PNIECs al alza, principalmente aquellos cuyos objetivos han obtenido calificaciones bajas en cuanto a ambición y/o aquellos que ya en 2019 se encontraban muy cercanos a alcanzar sus objetivos a 2030.*
- *Resulta necesario llevar a cabo un proceso de seguimiento detallado y exhaustivo del grado de cumplimiento de los objetivos y de las medidas que se están implementado para lograrlos.*

¹⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0564&from=EN>

6. Bibliografía

- Agencia Europea de Medio Ambiente. (2021). *Trends and projections in Europe 2021*. <https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021>
- Comisión Europea. (2008). *European Energy and Transport. Trends to 2030 - Update 2007*. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/trends_to_2030_update_2007.pdf
- Comisión Europea. (2021 a). *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones «Objetivo 55»: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática*. COM (2021)/550. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&from=EN>
- Comisión Europea. (2021 b). *National energy and climate plans (NECPs) - Energy European Commission*. https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps
- Comisión Europea. (2021 c). *Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la promoción de la energía procedente de fuentes renovables y se deroga la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo*. COM (2021)/557. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
- Comisión Europea. (2021 d). *Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Eficiencia Energética*. COM (2021)/558. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a214c850-e574-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
- Comisión Europea. (2020). *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al comité de las regiones. Evaluación, a escala de la UE, de los planes nacionales de energía y clima*. COM (2020)/564. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0564&from=EN>
- Comisión Europea (2019 a). *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones Unidos para contribuir a la Unión de la Energía y a la Acción por el Clima. Establecimiento de las bases para el éxito de la transición hacia una energía limpia*. COM (2019)/285. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC0212&from=ES>
- Comisión Europea (2019 b). *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Pacto Verde Europeo*. COM (2019)/640 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>
- Comisión Europea. (2018 a). *Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo*

y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=ES>

-Comisión Europea. (2018 b). *Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013.* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=ES>

-Comisión Europea (2009 a). *Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020.* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0406&from=ES>

-Comisión Europea (2009 b). *Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=ES>

-Eurostat. (2021 a). *Greenhouse gas emissions by source sector.* Eurostat Data Browser. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_air_gge/default/table?lang=en

-Eurostat. (2021 b). *Greenhouse gas emissions in ESD sectors.* Eurostat Data Browser. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_35/default/table?lang=en

-Eurostat. (2021 c). *Share of Energy from renewable sources.* Eurostat Data Browser. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_ind_ren/default/table?lang=en

-Eurostat. (2021 d). *Simplified energy balances.* Eurostat Data Browser. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_bal_s/default/table?lang=en

- Eurostat. (2015). *Manual for air emissions accounts.* Manuals and guidelines. https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/airemissions_ks-qq-15-009-en-n.pdf

-Rodríguez-Zuñiga, A., Morales, A., Arto, I. y González-Eguino, M. (2021). *Estudio comparativo sobre la ambición del PNIEC de España.* OTEA. <https://otea.info/reports/OTEAEstudioPNIECs.pdf>

ANEXO I.

En la Tabla 4 se muestran los últimos datos disponibles (año 2019) en relación a las emisiones de GEI en los sectores difusos, la cuota de renovables, el consumo de energía primaria y el consumo de energía final para los distintos EE.MM., todos ellos extraídos de las bases de datos de Eurostat (Eurostat, 2021 a, b, c, d). Por otra parte, se muestran los objetivos a 2030 que los países han establecido en sus PNIECs.

Tabla 4: Objetivos nacionales para 2030 frente a los datos de 2019, para cada país

PAÍS	EMISIONES GEI DIFUSOS (MtCO2 eq)		RENOVABLES (%)		CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (Mtep)		CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Mtep)	
	2019	Objetivo 2030	2019	Objetivo 2030	2019	Objetivo 2030	2019	Objetivo 2030
Bélgica	74,28	53,04	9,9	17,5	49,1	42,7	35,8	35,2
Bulgaria	27,12	22,32	21,6	27,09	18,2	17,5	9,8	10,3
Chequia	67,76	55,87	16,2	22	39,8	41,4	25,3	23,7
Dinamarca	32,49	24,62	37,2	55	16,8	18,3	14,4	15,8
Alemania	439,66	300,51	17,4	30	282,7	216,0	214,5	185,0
Estonia	6,53	5,39	31,9	42	4,7	5,4	2,9	2,9
Irlanda	44,56	33,38	12,0	34	14,7	13,7	12,4	11,2
Grecia	44,29	52,90	19,7	35	22,3	20,6	16,2	16,5
España	200,93	179,06	18,4	42	120,8	98,5	86,3	73,6
Francia	341,13	252,70	17,2	33	235,3	202,2	145,4	120,9
Croacia	16,82	16,79	28,5	36,4	8,2	8,23	6,91	6,85
Italia	272,34	229,88	18,2	30	145,9	125,1	115,4	103,8
Chipre	4,31	3,24	13,8	23	2,5	2,4	1,9	2,0
Letonia	9,04	8,07	41,0	50	4,6	4,1	4,1	3,6
Lituania	14,36	11,88	25,5	45	6,3	5,5	5,6	4,5
Luxemburgo	9,23	6,07	7,0	25	4,5	3,2	4,4	3,1
Hungría	43,48	44,47	12,6	21	24,6	18,8	18,6	18,7
Malta	1,38	0,83	8,5	11,5	0,9	1,1	0,70	0,80
Países Bajos	100,16	81,99	8,8	27	63,5	46,6	49,9	43,9
Austria	50,73	36,47	33,6	46	32,2	28,7	28,3	24,0
Polonia	206,85	179,00	12,2	21	98,1	91,3	71,0	67,1
Portugal	41,56	40,36	30,6	47	22,1	21,5	17,1	14,9
Rumanía	75,46	76,67	24,3	30,7	32,0	32,3	23,9	25,7
Eslovenia	10,82	10,05	22,0	27	6,5	6,4	4,8	4,7
Eslovaquia	21,77	20,35	16,9	19,2	16,0	15,7	11,2	10,3
Finlandia	29,32	21,00	43,1	51	32,1	34,8	25,3	24,9
Suecia	30,5	25,93	56,4	65	45,8	40,2	31,5	29,7

Fuente: Eurostat y PNIECs

ANEXO II.

En la Tabla 5, se presentan los porcentajes de logro en 2019 con respecto a los objetivos que se han marcado a 2030 los EE.MM. en sus PNIECs. De este modo, se considera que alcanzar el objetivo a 2030 equivaldría a un 100%. Además, se recogen los niveles de ambición de cada uno de los objetivos de los países. Se puede encontrar más información sobre cómo se ha calculado la ambición para cada uno de los objetivos en el apartado de metodología de este estudio.

Tabla 5: Porcentaje de logro en 2019 y nivel de ambición por objetivos y país.

PAÍS	Objetivo descarbonización s. difusos (%)		Objetivo cuota de renovables (%)		Objetivo consumo energía primaria (%)		Objetivo consumo final energía (%)	
	% Logrado	Nivel de ambición	% Logrado	Nivel de ambición	% Logrado	Nivel de ambición	% Logrado	Nivel de ambición
Bélgica	19%	En línea	50%	Poco ambicioso	13%	Poco ambicioso	88%	Poco ambicioso
Bulgaria	0%	En línea	69%	En línea	89%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Chequia	0%	En línea	61%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso	84%	En línea
Dinamarca	49%	En línea	54%	Ambicioso	100%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Alemania	20%	En línea	45%	En línea	17%	Ambicioso	37%	En línea
Estonia	0%	En línea	59%	Ambicioso	100%	En línea	100%	Poco ambicioso
Irlanda	16%	En línea	29%	Ambicioso	81%	Poco ambicioso	74%	Poco ambicioso
Grecia	81%	Ambicioso	45%	Ambicioso	89%	En línea	100%	Poco ambicioso
España	41%	Ambicioso	30%	Ambicioso	65%	Ambicioso	76%	Ambicioso
Francia	37%	En línea	33%	En línea	51%	En línea	58%	Ambicioso
Croacia	52%	En línea	38%	Ambicioso	100%	Poco ambicioso	0%	Poco ambicioso
Italia	58%	En línea	47%	Ambicioso	78%	Ambicioso	83%	Ambicioso
Chipre	0%	Poco ambicioso	54%	En línea	69%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Letonia	0%	En línea	49%	En línea	87%	En línea	85%	En línea
Lituania	0%	En línea	31%	Ambicioso	85%	En línea	61%	En línea
Luxemburgo	15%	Ambicioso	24%	Ambicioso	49%	-	45%	Ambicioso
Hungría	74%	En línea	40%	Poco ambicioso	52%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Malta	0%	En línea	74%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Países Bajos	52%	En línea	26%	Ambicioso	46%	Ambicioso	62%	En línea
Austria	27%	En línea	43%	En línea	58%	Poco ambicioso	50%	Poco ambicioso
Polonia	0%	En línea	37%	Poco ambicioso	75%	En línea	79%	En línea
Portugal	67%	En línea	40%	Ambicioso	94%	En línea	79%	En línea
Rumanía	100%	En línea	51%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso	100%	Poco ambicioso
Eslovenia	38%	Ambicioso	30%	Poco ambicioso	96%	En línea	94%	Poco ambicioso
Eslovaquia	10%	Ambicioso	82%	Poco ambicioso	96%	Poco ambicioso	81%	Poco ambicioso
Finlandia	31%	Ambicioso	64%	En línea	100%	Poco ambicioso	86%	Poco ambicioso
Suecia	48%	Ambicioso	65%	En línea	66%	En línea	82%	En línea

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y PNIECs.